

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.14912741

ПРИЁМЫ СТИЛИЗАЦИИ ФОРМЫ В АВТОРСКОЙ ГРАФИКЕ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

БЕЛОВА Юлия Владимировна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: juliawhite@mail.ru

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova@gmail.com

НАЗАРОВА Лилия Рашидовна,

Московский художественно-промышленный институт (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент, профессор; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу этапов создания авторской графики для учебных дизайн-проектов студентов Московского художественно-промышленного института и Высшей школы дизайна РГУТИС. Создание визуального коммерческого контента для туристического бизнеса является актуальной творческой стратегией в области современной иллюстрации. Авторская иллюстрация в современном мире является одним из основных факторов визуального впечатления, стимулирующего взаимодействие информации с потребителем. Предметом исследования статьи является графическая иллюстрация (авторская иллюстрация) в применении к рекламной туристической продукции, анализ современной иллюстрации и её роли в дизайне путеводителей, являющихся сувенирными носителями информации. Гипотеза исследования: решение практико-ориентированных задач описано и проанализировано с точки зрения компетентностного подхода в реализации современного образования в сфере дизайна. Цель решаемых студентами учебных проектных заданий – создание авторской графики в оформлении путеводителя, для повышения привлекательности регионального туризма. Серия авторской графики создаётся с применением графических редакторов в соответствии с актуальными тенденциями дизайна, а также творческим заданием от потенциального заказчика и предпочтениями студента. Изучение и анализ научной, учебно-методической и специальной литературы по проблеме создания авторской графики являются материалами и методами исследования. Студенты провели комплексный анализ объекта проектирования – путеводителя по достопримечательностям района, города или региона, и сформировали в виде дизайн-концепции свои проектные предложения в серии авторской графики

Ключевые слова: проектная деятельность, дизайн-концепция, путеводитель, стили в графическом дизайне, авторская графика, флэт-дизайн, лайн-арт

Для цитирования: Белова Ю.В., Ермилова Д.Ю., Назарова Л.Р. Приёмы стилизации формы в авторской графике в дизайн-проекте путеводителя. // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №4. С.94-104. DOI: 10.5281/zenodo.14912741.

Статья поступила в редакцию: 30.10.2024.

Статья принята к публикации: 05.12.2024.

TECHNIQUES FOR STYLIZING THE FORM OF AUTHOR'S GRAPHICS IN THE DESIGN PROJECT OF A GUIDEBOOK

Yulia V. BELOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior lecturer; e-mail: juliawhite@mail.ru

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Lilia R. NAZAROVA,

Moscow Art and Industrial Institute (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor, Professor; e-mail: lilinazarova@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the description and analysis of the stages of creating original graphics for educational design projects of students of the Moscow Art and Industrial Institute and the Higher School of Design RGUTIS. Creating visual commercial content for the tourism business is a relevant creative strategy in the field of modern illustration. Author's illustration in the modern world is one of the main factors of visual impression, stimulating the interaction of information with the consumer. The subject of the article's research is graphic illustration (author's illustration) as applied to advertising tourism products, analysis of modern illustration and its role in the design of guidebooks, which are souvenir information carriers. Research hypothesis is that they describe and analyze the solution of practice-oriented problems from the point of view of a competency-based approach in the implementation of modern education in the field of design. The purpose of educational project assignments solved by students is to create original graphics in the design of a guidebook to increase the attractiveness of regional tourism. A series of original graphics is created using graphic editors in accordance with current design trends, as well as a creative task from a potential customer and the student's preferences. The study and analysis of scientific, educational, methodological and special literature on the problem of creating original graphics are the materials and methods of research. Students conducted a comprehensive analysis of the design object – a guide to the sights of a district, city or region, and formed their design proposals in the form of a design concept in a series of original graphics.

Keywords: project activity, design concept, travel guide, graphic design styles, copyright graphics, flat design, line art

For citation: Belova, Yu.V., Ermilova, D.Yu., & Nazarova, L.R. (2024). Techniques for stylizing the form of author's graphics in the design project of a guidebook. *Service plus*, 18(4), 94-104. DOI: 10.5281/zenodo.14912741. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/30.

Accepted: 2024/12/05.

Введение

Вопросам эволюции стилей в графическом искусстве посвящено множество публикаций, глубоко и обстоятельно изучены все виды прикладной авторской графики от момента появления тиражируемых произведений до начала XXI в. Однако по сравнению со стремительным развитием компьютерных графических редакторов и новых технологий тиражирования продуктов дизайна, теоретические исследования этой сферы стали несколько запаздывать. Стилиевые изменения в графике происходят и распространяются значительно быстрее чем ранее, и самые разные стили актуальны практически одновременно. Безусловно, можно выявить основные тренды в графическом дизайне, но параллельно с ними будут востребованы ещё несколько и морально устаревших, и новейших стилей. Таким образом, можно утверждать, что в области графического искусства пока не произошло отбора стилей по критерию соответствия изображения и отображения реальности.

В настоящее время будет актуальным провести анализ использования графических стилей в различных сферах дизайна и обоснование выбора стиля в зависимости от предполагаемой функции, например, в оформлении путеводителя для развития внутреннего туризма.

Анализ публикаций

Современная карта-путеводитель из области навигационно-географической переместилась, скорее, в плоскость сувенирной продукции, так как в зонах развития массового туризма невозможно конкурировать с картами, предоставляемыми распространёнными электронными средствами навигации. Карта-путеводитель становится картой анаформированной, в которой топографическая точность не так важна, как важно общее соотношение расположения указываемых объектов [5].

Однако печатные путеводители по городам являются эффективным способом формирования имиджа территории, что отмечается в большом количестве научных работ по этому вопросу как о зарубежном опыте [13], так и в нашей стране [1, 2, 12].

Общие вопросы отбора достопримечательностей для различных видов туризма можно изучить на примере современных исследований В.Н.

Демешко [6], Н.О. Зарбалиевой [7]. Оценка и анализ имиджевых элементов территории и принцип отбора иконических знаков на примере г. Ярославль, разбирает Л.Е. Бахвалова [4].

Дизайн сувенирной продукции напрямую связан с авторским творческим переосмыслением объектов туризма и достопримечательностей – например, в многостраничных календарях с рекламой местного туризма. Анализ современных стилей иллюстраций и этапы работы над иллюстрированным сувенирным продуктом рассмотрены в работе Е.А. Красносельских и В.В. Мартынова [8].

Авторская графика – это современный инструмент стилиобразования в любом виде дизайна, что доказывает мировая тенденция к использованию уникального авторского рисунка. Рисунок как неотъемлемая часть авторской графики в этом контексте выходит на первый план, что показано в работе Н.Г. Филатовой [15, с. 960]. Все эскизные творческие наработки выполняются, чаще всего, в форме ручной графики и затем реализуются в более сложных вариантах – от иллюстративно-графических работ до цифровых изображений, созданных с помощью графических редакторов.

Личностный подход к изображаемым элементам, с внесением индивидуальных особенностей авторской манеры, является способом контакта с внутренним миром потенциального зрителя, необходимым компонентом визуальной коммуникации от дипломного проектирования [3] до коммерческого продукта графического дизайна [10]. Е.В. Мазова утверждает, что уникальность и неповторимость (узнаваемость) стиля в работах автора (дизайнера) усиливает привлекательность в восприятии визуальной информации [11].

Материалы и методы

Изучение предмета проектирования является отправной точкой работы дизайнера. «Современные исследователи выделяют два основных типа путеводителей: рекламно-справочные и справочно-рекламные издания, представленные проспектами, буклетами и брошюрами, и авторские путеводители, представляющие собой информационно-справочные и справочно-энциклопедические издания» [4, с.343].

Разработка студенческой карты-путеводителя является своеобразным симбиозом этих двух типов – с одной стороны это проект, рекламирующий новый маршрут, с другой – это авторское решение в отборе достопримечательностей изучаемой местности и графических способов их изображения. Поиск оригинальных форм предполагает использование авторского рисунка как эмоциональной, экспрессивной формы визуальной коммуникации [9].

Работа над дизайн-проектом строится по единому принципу: на первом этапе необходимо провести «предпроектный анализ и выявить основные тенденции в современном иллюстрировании. Затем определить значение и посыл иллюстрации в визуальном оформлении сувенира; охарактеризовать используемые при создании современной иллюстрации методы и средства художественной выразительности» [8, с. 35.]; создать серию авторской графики, предложить варианты использования её в применении к сувенирной продукции.

Результаты исследования

Для современного графического дизайна характерны следующие тенденции: смешение разных стилей, активное использование авторской графики и ярких цветов, соединение минимализма с детализацией изображений. Рассмотрим черты отдельных наиболее популярных стилей начала третьего тысячелетия:

Скевоморфизм (визуализация объектов, максимально приближенная к реальности) в компьютерных интерфейсах и графике на печатных носителях. Был особо популярен в конце 2000-х – начале 2010-х гг. и до сих пор используется в продуктах графического дизайна [14].

Флэт-дизайн (от англ. flat design – плоский дизайн) появился в 2013 г. после презентации Apple ОС iOS. Его модификацией является Semi Flat Design (полуплоский дизайн), в котором появляются лёгкие тени и небольшая глубина пространства, что произошло под влиянием Material Design – дизайн-системы, представленной компанией Google в 2014 г. Таким образом, стиль Memphis 1980-х гг., использовавший хаотично разбросанные плоские яркие цветные формы и линии удачно реинкарнировал в 2016 г., став более предметным и соединившись с эстетикой флэт-дизайна¹.

Лайн-арт – линейное искусство, в котором изображение прорисовывается линиями различного характера (включая Continuous line drawing – стиль рисования непрерывной линией). Рисунок линией придает изображению легкость и простоту. Стиль вошел в моду около 2017 г. и до сих пор не потерял актуальности.

Тренды современного графического дизайна формируются несколькими тенденциями:

- основными стилями (флэт-дизайн и лайн-арт);
- пятью основными приемами стилизации изображения: упрощение, обобщение, деформация, абстрагирование и геометризация. [16, с. 16-17];
- цветом.

Цветом года в 2024 г., французский институт Pantone обозначил «Персиковый пух». Трендовые сочетания варьируются от условного цвета года, чёрно-белой монохромной гаммы, локального сочетания трёх-четырёх насыщенных цветов до многоцветных градиентов.

Стандартный навигатор может давать отсылки на различные носители дизайна с авторской графикой, но для быстрого считывания с экрана подходит далеко не каждый графический стиль. Из перечисленных выше современных стилей, сохраняющих актуальность уже более 10 лет, можно отметить только флэт-дизайн как наиболее востребованный и оптимальный. В результате анализа значительного количества картографической продукции было замечено, что использование флэт-дизайна адекватно для карт, предназначенных для электронных носителей с повышенной яркостью и контрастностью и настраиваемой цветопередачей, с требованиями к быстрому считыванию образов, скорее для «разового» просмотра [17].

Изображения в стилистике флэт-дизайн по причине своей утрированной (упрощенной) стилизованности не пригодны к длительному созерцанию пользователем. Карты-путеводители являются скорее продуктом сувенирного характера и предусматривают достаточно длительное использование, которое должно будить в потребителе желание увидеть собственными глазами, мечты и предвкушение путешествия, а после завершения туристического тура – воспоминания и впечатления.

¹ Надежда Лёвкина. Что такое flat дизайн: 5 основных принципов. <https://pilsil.com/blog/64> (дата обращения 11.05.2024)

Табл. 1 – Сравнительный анализ стилей в применении к продукции для турбизнеса²
 Table 1 – Comparative analysis of styles applied to products for the tourism industry

	электронный носитель (экран, дисплей)	полиграфическая печатная продукция (лифлет, буклет, путеводитель, листовка)	Сувенирная продукция (сумка, футболка, кепка, кружка)
Флэт-дизайн. Элементы изобразительного графического языка (точка, линия, штрих, пятно, фактура и их сочетания)	Ракурс только анфас; пятно	Ракурс только анфас; пятно	Ракурс только анфас; пятно
Флэт-дизайн. Цвет с нюансами цветопередачи тона (светлота, яркость, насыщенность) воспроизводимость цветовых отношений	Разрешение экрана или монитора	Полноцветная печать	Полноцветная печать
Флэт-дизайн. Тиражируемость (многократное, длительное использование); масштабируемость на носителях (сувениры и т.п.)	масштабируемость не требуется	+	+
Реализм. Элементы изобразительного графического языка (точка, линия, штрих, пятно, фактура и их сочетания)	Передача комбинированных ракурсов, аутентичность изображения к объекту; +	Передача комбинированных ракурсов, аутентичность изображения к объекту; +	Передача комбинированных ракурсов, аутентичность изображения к объекту; +
Реализм. Цвет с нюансами цветопередачи тона (светлота, яркость, насыщенность) воспроизводимость цветовых отношений	Разрешение экрана или монитора	+	+
Реализм. Тиражируемость (многократное, длительное использование); масштабируемость на носителях (сувениры и т.п.)	+	+	+
Примитивизм. Элементы изобразительного графического языка (точка, линия, штрих, пятно, фактура и их сочетания)	Ракурс только анфас и $\frac{3}{4}$; +	Ракурс только анфас и $\frac{3}{4}$; +	Ракурс только анфас и $\frac{3}{4}$; +
Примитивизм. Цвет с нюансами цветопередачи тона (светлота, яркость, насыщенность) воспроизводимость цветовых отношений	Разрешение экрана или монитора	+	+
Примитивизм. Тиражируемость (многократное, длительное использование); масштабируемость на носителях (сувениры и т.п.)	+	+	+

² В таблице проанализирована графика по стилям в проектах: реализм проект «Ивантеевка», реализм проект «Сочи»; флэт-дизайн проект «Казань», флэт-дизайн проект «Чайковский»; примитивизм проект «Сергиев Посад», примитивизм проект «Мелихово»

Таким образом, в дизайне и, в частности, в авторской графике, используемой для оформления продукции туристической индустрии, начала XXI в. можно выделить два основных направления: флэт-дизайн и лайн-арт, а также их различные комбинации. Для решения учебных задач по дизайн-проектированию картографической продукции наиболее подходящими объектами являются карты-схемы, буклеты, схемы-путеводители.

В данной работе рассматриваются учебные работы обучающихся РГУТИС и МХПИ — проекты путеводителей для авторского маршрута, в котором отобраны объекты для осмотра и предложена авторская точка зрения на создание аттрактивного эффекта.

Предпроектные исследования должны были включать:

- анализ особенностей маршрута путеводителя с точки зрения исторической и культурологической привлекательности и с учетом географии местности;
- отбор достопримечательностей маршрута для проектирования авторской серии иллюстраций;
- анализ тенденций современного графического дизайна.

Творческое (техническое и т.п.) задание на проект включает краткое описание (аннотацию) проекта, целевую аудиторию, графические стили, объем изображений, масштаб, серийность и т.п.

Студенты на протяжении освоения всей образовательной программы формируют собственную эстетическую оценку на основе изученного теоретического материала, выполнения упражнений на практико-ориентированных занятиях и «насмотренности» для поиска визуальных метафор, создания образа авторской графики.

Изучая теоретический материал, студенты учатся структурировать свою графическую информацию с помощью:

- построения композиции изображения по принципам дихотомии: масштаб/пропорции, плоскость/пространство, статика-динамика, симметрия/асимметрия, ритм/метр;
- использования различных графических языков: пятно, линия, точка, штрих, фактура;
- использования различных видов контраста - по тону, по цвету, по форме, создавая контраст текстур или фактур;

- применение различных типов цветовой гармонии: хроматические цвета (гармония родственных хроматических цветов; гармония контрастных хроматических цветов; гармония родственно-контрастных хроматических цветов; гармония нейтральных в отношении родства и контраста цветов), ахроматические цвета (гармония тоновых нюансов) [17, 18].

Рассмотрим основные решения стилизации графической для создания визуального наполнения путеводителя на примере работ студентов ВШД РГУТИС.

Авторская графика на тему «Казань» (рис. 1);

Стиль графики: авторский флэт (уплощенный с имитацией объема);

Графическое решение: линейно-пятновое;

Цветовая гамма: хроматический ряд.

Рис. 1 – Авторская графика на тему «Казань» (автор Д. Певунова, Высшая школа дизайна РГУТИС)
Fig. 1 – Copyright graphic on the theme "Kazan" (by D. Pevunova, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

Авторская графика на тему «Ивантеевка» (рис. 2)

Имитация ручной графики с элементом незавершенности.

Стиль графики: реализм, авторский минимализм;

Графическое решение: линейно-пятновое;

Цветовое решение: суженный хроматический ряд.

Авторская графика на тему «Сергиев Посад» (рис. 3)

Локальная заливка цветом применяется для выделения отдельных элементов.

Стиль графики: лайн-арт, примитивизм, имитация детского рисунка;
Графическое решение: линейно-пятновое;
Цветовое решение: хроматический ряд.

Рис. 2 – Авторская графика на тему «Ивантеевка» (автор М. Петрова, Высшая школа дизайна РГУТИС)

Fig. 2 – Copyright graphic on the theme "Ivanteevka" (by M. Petrova, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

Рис. 3 – Авторская графика на тему «Сергиев Посад» (автор А. Тюленева, Высшая школа дизайна РГУТИС)

Fig. 3 – Copyright graphic on the theme "Sergiev Posad" (by A. Tuleneva, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

Авторская графика на тему «Сочи» (рис. 4)
Текстурированный фон для создания атмосферы добавляет реалистичности и помогает передать настроение.

Стиль графики: реализм, текстурированное фото, коллаж с шрифтовыми композициями;
Графическое решение: пятновое;
Цветовое решение: хроматический ряд.

Авторская графика на тему «Город Чайковский» (рис. 5);

Использование ярких цветов и контрастов для усиления привлекательности иллюстрации.

Стиль графики: авторский флэт (уплощенный с элементами объема), игровой стиль, гротеск, наив;

Графическое решение: линейно-пятновое;
Цветовое решение: упрощенный яркий хроматический ряд.

Рис. 4 – Авторская графика на тему «Сочи» (автор Е. Медкова, Высшая школа дизайна РГУТИС)

Fig. 4 – Copyright graphic on the theme "Sochi" (by E. Medkova, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

Рис. 5 – Авторская графика на тему «Город Чайковский» (автор А. Русских, Высшая школа дизайна РГУТИС)

Fig. 5 – Copyright graphic on the theme "The town of Chaykovsky" (by A. Russkikh, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

Авторская графика на тему «Мелихово» (рис. 6);
Стиль графики: лайн-арт, примитивизм, наив;

Графическое решение: линейно-пятновое;
Цветовое решение: ахроматический ряд.

Рис. 6 – Авторская графика на тему «Мелихово» (автор Е. Резник, Высшая школа дизайна РГУТИС)
Fig. 6 – Copyright graphic on the theme "Melikhovo" (by E. Renik, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

В финале проектирования, совместив в карте знаки архитектурных и иных достопримечательностей, необходимую географическую информацию, масштаб и иные технические аспекты картографической продукции была произведена презентация итогового продукта на mock-up (визуализация проекта в электронной среде графических редакторов – рис. 7), что соответствует требованиям профессионального стандарта «Графический дизайнер»: дизайнер должен уметь проектировать объекты визуальной информации, идентификации и коммуникации³.

Заключение

Подводя итоги проектной деятельности студентов по разработке серии иллюстраций авторской графики для проектирования путеводителя, можно констатировать:

- обучающимися изучены различные способы реализации соответствия эстетических и

функциональных потребительских свойств элементов туристского продукта;

Рис. 7 – mock-up графика на тему «Город Чайковский» (автор А. Русских, Высшая школа дизайна РГУТИС)

Fig. 7 – mock-up graphic on the theme "The town of Chaykovsky" (by A. Russsikh, Higher School of Design, Russian state university of tourism and service)

- проанализированы методы творческого осмысления современной иллюстрации и авторской графики и прикладных художественно-проектных решений для туризма;
- разработаны различные авторские приёмы иллюстрирования памятников архитектуры и элементов городской среды с целью привлечения и развития внутреннего туризма;
- сделан вывод, что задание по созданию иллюстраций для карты-путеводителя является социальным проектом, привлекающим внимание к различным туристическим ресурсам на территории России, а выполненные в итоге элементы для проекта путеводителя можно использовать как стилеобразующую графику при создании сувенирной продукции.

³ Профессиональные стандарты. URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru> дата обращения: 12.05.24)

Список источников

1. Артемьева, О. В. Малые города в серии туристских карт Северо-Западного региона Российской Федерации // Известия Русского географического общества. – 2016. – Т. 148, № 3. – С. 76-84. – EDN VZVKDT.
2. Афанасьев, О. Е. Туристский путеводитель: понятие, значение, классификация и потребительские характеристики / О. Е. Афанасьев // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16, № 2(99). – С. 5-23. – DOI 10.24412/1995-042X-2022-2-5-23. – EDN BBAHOG.
3. Ашбель, Е. В. Роль авторской графики в дипломном проектировании бакалавров дизайна / Е. В. Ашбель, Н. В. Колбина // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт: Материалы VII-ой Международной научно-практической конференции, Тамбов, 23–25 сентября 2020 года. – Тамбов: Издательство ИП Чеснокова А.В., 2020. – С. 44-48. – EDN JFYSR.
4. Бахвалова, Л. Е. Путеводитель как инструмент формирования имиджа города (на примере путеводителей по городу Ярославлю) / Л. Е. Бахвалова // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – Т. 1, № 4. – С. 342-345. – EDN PXIWCT.
5. Вершицкая, А. А. Дизайн-преобразование топографической основы в тематических картах: генерализация и анаморфоза / А. А. Вершицкая, В. В. Лаптев // Неделя науки СПбПУ: Материалы научной конференции с международным участием. Лучшие доклады, Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 года. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2018. – С. 114-118. – EDN YTLDRJ.
6. Демешко, В. Н. Социальные функции авторских путеводителей (на примере путеводителя "Усть-Ишимское Прииртышье") / В. Н. Демешко // Инновационная экономика и общество. – 2018. – № 3(21). – С. 102-107. – EDN XOGFVR.
7. Зарбалиева, Н. О. Особенности туристических карт и их использование в современном туризме / Н. О. Зарбалиева, С. С. Доронин // Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: Сборник научных трудов VII Всероссийской конференции с международным участием, Севастополь, 01 августа – 01 2022 года. – Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2022. – С. 13-17. – EDN IDYKRV.
8. Красносельских, Е. А. Роль авторской графики в дизайне сувениров как ресурса стимулирующего привлекательность регионального туризма / Е. А. Красносельских, В. В. Мартынов // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: Сборник научных трудов / Под редакцией О.Б. Павленкович. Том Выпуск 6. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2023. – С. 34-40. – EDN PPBKSF.
9. Кудряшова Е.А. Новая визуальная культура в медиа-пространстве / New visual culture in the media space / Е.А. Кудряшова // Век информации (сетевое издание). – URL: <https://ageinfo.com/2019/06/новая-визуальная-культура-в-медиапро/> (дата обращения: 24.02.2020)
10. Лаптев, В. В. Тематическая картография как особое направление информационного дизайна / В. В. Лаптев // Международный журнал исследований культуры. – 2014. – № 3(16). – С. 85-92. – EDN SYMYMT.
11. Мазова, Е. В. Атрактивность художественного языка в современной визуальной культуре (на материале коммерческой фриланс-иллюстрации) / Е. В. Мазова, Е. П. Седова // МедиаВектор. – 2021. – № 1. – С. 42-45. – EDN HVZZQD.
12. Махмудов, Р. К. Проектирование и составление туристской карты Ставропольского края / Р. К. Махмудов, Ю. О. Стоек, А. А. Черкасов // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 166-174. – EDN XEJSFZ.
13. Примаченко, Е. И. Разработка карт познавательного туризма для маршрута "Четыре скандинавские столицы" / Е. И. Примаченко, А. В. Фадейкина // Огарёв-Online. – 2019. – № 15(136). – С. 3. – EDN TAJKZ.
14. Ткаченко, Л. А. Скевоморфизм – основной тренд современного графического дизайна / Л. А. Ткаченко // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Том Выпуск 3. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. – С. 103-109. – EDN CZWVFK.
15. Филатова, Н. Г. Рисунок как элемент продукции графического дизайна / Н. Г. Филатова // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: Сборник статей 80-ой юбилейной Всероссийской научно-технической конференции, Самара, 17–22 апреля 2023 года / Под редакцией М.В. Шувалова, А.А. Пищулева, Е.А. Ахмедовой. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2023. – С. 956-961. – EDN JBNXYF.

16. Airey D. (2024). *Identity Designed: The process. Research, Strategy, Design, Implementation*. Rockport Publishers.
17. Drew John T., Meyer Sarah A. (2006). *Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers*. Rotovision.
18. Twemlow A. (2006). *What Is Graphic Design For?* Rotovision.

References

1. Artemyeva, O. V. (2016). *Maly'e goroda v serii turistskix kart Severo-Zapadnogo regiona Rossijskoj Federacii* [Small towns in a series of tourist maps of the North-West region of the Russian Federation]. *Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshhestva* [Proceedings of the Russian Geographical Society], 148 (3), 76-84. (In Russ).
2. Afanasyev, O. E. (2022). *Turistskij putevoditel': ponyatie, znachenie, klassifikaciya i potrebitel'skie karakteristiki* [Tourist guide: concept, meaning, classification and consumer characteristics]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and abroad], 16 (2), 5-23. DOI 10.24412/1995-042X-2022-2-5-23. (In Russ).
3. Ashbel, E.V. (2020). *Rol' avtorskoj grafiki v diplomnom proektirovanii bakalavrov dizajna*. [The role of author's graphics in the diploma design of design bachelors]. *Ustoichivoe razvitie regiona: arhitektura, stroitel'stvo, transport* [Sustainable development of the region: architecture, construction, transport]: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Tambov: IE Chesnokova A.V., 44-48. (In Russ).
4. Bakhvalova, L. E. (2012). *Putevoditel' kak instrument formirovaniya imidzha goroda (na primere putevoditelej po gorodu Yaroslavlju)* [Guide as a tool for shaping the image of the city (using the example of guides to the city of Yaroslavl)]. *Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik* [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 1(4), 342-345. (In Russ).
5. Vershiczakaya, A. A. (2018). *Dizajn-preobrazovanie topograficheskoy osnovy v tematicheskix kartax: generalizaciya i anamorfoza*. [Design transformation of the topographic basis in thematic maps: generalization and anamorphosis]. *Nedelya nauki SPbPU: [SPbPU Science Week]*: Proceedings of a scientific conference with international participation. St. Petersburg, 114-118. (In Russ).
6. Demeshko, V. N. (2018). *Social'ny'e funkcii avtorskix putevoditelej (na primere putevoditelya "Ust'-Ishimskoe Priirty'sh'e")* [Social functions of author's guidebooks (using the example of the Ust-Ishim Priirtyshye guidebook)]. *Innovacionnaya ekonomika i obshhestvo* [Innovative Economy and Society], 3(21), 102-107. (In Russ).
7. Zarbaliya N.O., Doronin S.S. (2022). *Osobennosti turistskix kart i ix ispol'zovanie v sovremennom turizme*. [Features of tourist maps and their use in modern tourism]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii* [Problems and prospects for the development of tourism in the Russian Federation]: Proceedings of the VII Russian Conference with international participation. Simferopol: V.I. Vernadsky Crimean Federal University, 13-17. (In Russ).
8. Krasnoselskikh, E. A., Martynov, V.V. (2023). *Rol' avtorskoj grafiki v dizajne suvenirov kak resursa stimuliruyushhego privlekatel'nost' regional'nogo turizma* [The role of author's graphics in the design of souvenirs as a resource stimulating the attractiveness of regional tourism]. *Aktual'ny'e problemy i perspektivy razvitiya xudozhestvenno-pedagogicheskogo i professional'no-xudozhestvennogo obrazovaniya v otechestvennoj i zarubezhnoj teorii i praktike* [Actual problems and prospects for the development of art-pedagogical and professional-art education in domestic and foreign theory and practice]: Proceedings. Vol. Issue 6. Khabarovsk: Pacific National University, 34-40. (In Russ).
9. Kudryashova, E.A. (2019). *Novaya vizual'naya kul'tura v media-prostranstve* [New visual culture in the media space]. *Vek informacii (setevoe izdanie)* [Century of information (online edition)]. URL: <https://ageinfo.com/2019/06/новоя-визуальная-культура-в-медиапол/> (Accessed on February 24, 2020) (In Russ).
10. Laptsev, V.V. (2014). *Tematicheskaya kartografiya kak osoboe napravlenie informacionnogo dizajna* [Thematic cartography as a special direction of information design]. *Mezhdunarodny'j zhurnal issledovanij kul'tury* [International Journal of Cultural Research], 3(16), 85-92. (In Russ).
11. Mazova, E.V., Sedova, E.P. (2021). *Attraktivnost' xudozhestvennogo yazyka v sovremennoj vizual'noj kul'ture (na materiale kommercheskoj frilans-illyustracii)* [Attractiveness of artistic language in modern visual culture (based on commercial freelance illustration)]. *MediaVektor* [MediaVector], 1, 42-45. (In Russ).
12. Makhmudov, R.K., Stoek, Yu.O., & Cherkasov, A.A. (2016). *Proektirovanie i sostavlenie turistskoj karty Stavropol'skogo kraja* [Design and compilation of a tourist map of the Stavropol Territory]. *InterKarto. InterGIS* [InterKarto. InterGIS], 22(2), 166-174. (In Russ).
13. Primachenko, E. I., Fadeikina, A.V. (2019). *Razrabotka kart poznavatel'nogo turizma dlya marshruta "Chety're skandinavskie stolicy"* [Development of maps of cognitive tourism for the route "Four Scandinavian Capitals"]. *Ogaryov-Online* [Ogaryov-Online], 15(136), 3 (In Russ).

14. Tkachenko, L. A. (2018). Skevomorfizm – osnovnoj trend sovremennogo graficheskogo dizajna. [Skeu-omorphism – the main trend of modern graphic design]. *Vizual'ny'e iskusstva v sovremennom xudozhestvennom i informacionnom prostranstve [Visual arts in the modern art and information space]*, 3, 103-109. (In Russ).
15. Filatova, N. G. (2023). Risunok kak e`lement produkcii graficheskogo dizajna. [Drawing as an element of graphic design products]. *Tradicii i innovacii v stroitel'stve i arxitekture. Arxitektura i gradostroitel'stvo [Traditions and innovations in construction and architecture. Architecture and urban planning]*: Proceedings of the 80th anniversary Russian Scientific and Technical Conference. Samara: Samara State Technical University, 956-961. (In Russ).
16. Airey, D. (2024). *Identity Designed: The process. Research, Strategy, Design, Implementation*. Rockport Publishers.
17. Drew, J. T., Meyer, S. A. (2006). *Color Management for Logos: A Comprehensive Guide for Graphic Designers*. Rotovision.
18. Twemlow, A. (2006). *What Is Graphic Design For?* Rotovision.